

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: DESAFIOS PARA A EFETIVAÇÃO DO PERTENCIMENTO ESCOLAR

DOI: 10.5281/zenodo.18405768

Juliana Toledo Faexo Sella¹

¹PROFEI Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de Maringá
juliana.sella.uem.turma5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5098481597037608>

Julia Bezerra Evangelista¹

julia.evangelista.uem.turma5gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5813845415212737>

Edenir Kelin¹

edenir.kelin.uem.turma5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3423623465284860>

Thais Aparecida Teles dos Santos Luchis¹

thais.luchis.uem.turma5@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3585477666058701>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica

Introdução: A estrutura educacional do século XIX foi criada para atender a um modelo homogêneo de estudantes, que naquele período não considerou a diversidade. Os movimentos sociais iniciaram a luta pelo direito à educação de todos os brasileiros e brasileiras. Surgiram normativas e leis como as políticas de inclusão das Pessoas com Deficiência na educação e a LDB (Lei nº 9.394/96), que garante o direito à educação para todos. A necessidade de formação inicial e continuada para professores no âmbito de educação especial e inclusão, e formas de superar esse modelo escolar antigo, para que todos sejam acolhidos e incluídos de forma equitativa, são questões que não foram resolvidas juntamente com a criação dessas leis. Fato que reflete o cenário atual de dificuldade em promover a educação inclusiva na educação básica. A matrícula de estudantes com deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem aumentado, mas isso, por si só, não garante inclusão. **Objetivo:** O presente estudo busca refletir sobre os desafios enfrentados na efetivação da educação inclusiva na educação básica, destacando a necessidade de superação do modelo escolar tradicional e a urgência de ações que garantam o pertencimento e a aprendizagem de todos os estudantes. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com análise crítica das práticas educativas e formativas adotadas no contexto da educação básica. **Resultados:** Os resultados apontam que os professores ainda se sentem inseguros para atuar com estudantes com deficiência e TEA, evidenciando que tanto a formação inicial quanto a formação continuada ainda não dão conta de suprir as demandas da educação inclusiva. Além disso, faltam infraestrutura acessível, apoio pedagógico especializado e uma cultura escolar que promova, de fato, o respeito às diferenças. **Conclusão:** A inclusão

escolar não pode ser confundida com a simples matrícula de estudantes com deficiência. É necessário que a escola garanta meios efetivos de participação e aprendizagem, o que requer formação docente consistente, reorganização do currículo, valorização da diversidade e compromisso institucional com a equidade. É impossível preparar o professor para lidar com todas as especificidades humanas, visto que cada ser humano é único, mas é possível preparar o professor para ministrar uma sala de aula em contexto da diversidade, sejam elas de características culturais, de deficiência, de transtornos, entre outras. Para que diante das diferenças humanas encontradas ao longo de sua carreira, o professor tenha sabedoria de modificar, adaptar, trazer outras estratégias. O ensino colaborativo é uma possibilidade da inclusão escolar ser bem sucedida, pois quando o professor de apoio e o professor regular trabalham juntos, tem conhecimento e utilizam tecnologia assistiva, comunicação alternativa, entre outros recursos da educação especial no planejamento e na execução das aulas, isso traz benefícios capazes de promover a inclusão. A promoção do pertencimento é um indicador fundamental da qualidade inclusiva da escola e depende de mudanças estruturais e atitudinais em todos os níveis da educação básica.

Palavras-chave: Educação Básica; Educação Inclusiva; Ensino colaborativo.